

WAYS TO EFFECTIVELY USE MODERN DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE PROCESS OF TRANSPORTATION OF WASTE PRODUCTS

Sadinov Aziz Ziyadullayevich

Tashkent State University of Economics (3 st year doctoral student) ,<https://orcid.org/0000-0003-0387-7345>, azizsadinov1909@gmail.com, +998946926809

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7992898>

Abstract. *This article discusses the methods of creating and developing the necessary products based on the status and analysis of the modern technologies of the waste processing system, as well as the practical application of a new mechanism for improving the automated management system, effective illumination of digital technologies, and the issue of involvement in economic transformation. effective organization of activities of enterprises based on digital technologies in the fields of transformation of waste into new products and waste processing processes by a technologist, improvement of work efficiency of waste processing enterprises in the regions, as well as support. interaction with external information systems and production processes by developing the material and technical base of the company's resources and software interfaces through fully functional technologies based on digital technologies in order to separate waste products and prepare them for processing in the regions.*

Keywords: *Waste, modern technologies recycling, technologies.*

Кириш: Дунёда ҳар куни 3,5 миллион тоннадан ортиқ қаттиқ маиший чиқинди ишлаб чиқарилади. Сўнгги ўн йилликда дунёнинг барча мамлакатларида шаҳар ахлатлари кўринишидаги қаттиқ маиший чиқиндилар миқдори кескин ортиб, жон бошига ўртача йилига 150–300 кг дан тўғри келади.

Чиқиндаларнинг миқдорининг йиллик ўсиши 3% дан кам эмас, баъзи мамлакатларда еса 1% ни ташкил қилади. Барча саноат чиқиндилари ва тегишли технологиялар нисбатан экологик тоза ва экологик хавфли турларга бўлинади. Шунинг учун ҳар бир турдаги чиқиндиларнинг ўзига хос оптимал технологияси мавжуд.

Саноат чиқиндиларидан фойдаланиш технологиялари экологиядан бошланади - биринчи навбатда, улар радиоактив чиқиндилар даражасини аниқлайдилар. Кейин уларнинг кимёвий, таркиби ва ҳажми аниқланади. Шундан кейингина улардан мумкин бўлган маҳсулот турлари ва мумкин бўлган истеъмолчилар аниқланади. Улар прототип ва аналогли бўлиб, ишлаб чиқилган маҳсулотга эга бўлиши керак бўлган хусусиятларни аниқлайдилар.

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили. Қаттиқ маиший чиқиндиларни қайта ишлашни бошқариш дастурларини шакллантириш масалалари А.К. Голубин, В.В. Девяткин, Л.Я. Шубов К. Счваб ва бошқалар томонидан илмий асосида янги таҳлил ва натижалари ўрганилган [1].

Бугунги кунга қадар минтақавий ривожланишнинг барқарорлигини таъминлаш, ишлаб чиқариш ва истеъмол чиқинди жараёнларини такомиллаштириш бўйича кўплаб тадқиқотлар олиб борилганига қарамай, муаммони ҳал этишда илмий жиҳатдан комплекс ёндашув мавжуд эмас. Дунёда ушбу бозор сегментини самарали бошқаришнинг асосланган усуллари ва механизмлари ишлаб чиқилмаган. Ушбу ҳолатлар диссертация тадқиқоти мавзусини танлашни, шунингдек унинг мақсади ва вазифаларини белгилаб берди.

Ҳозирги пайтда Ўзбекистон олимларидан С.С.Фуломов, Б.Ю.Ходиев, Б.А.Бегалов, А.Н. Арипов, Т.К. Иминов, М.А. Маҳкамova, Ҳ.А. Мухитдиновларнинг ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш соҳасининг юқори даражасини ўрни [2].

Рақамли иқтисодиёт - бу хўжалик фаолиятини юритиш бўлиб, бунда ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатишдаги асосий омил рақамлар кўринишидаги маълумотлар бўлиб, катта ҳажмдаги ахборотларни қайта ишлаш ва шу қайта ишлаш натижасини таҳлил қилиш ёрдамида ҳар хил турдаги ишлаб чиқариш, хизмат кўрсатиш, технологиялар, қурилмалар, сақлаш, маҳсулотларни етказиб беришда олдинги тизимдан самаралироқ ечимлар татбиқ қилишдир. Бошқача қилиб айтганча, рақамли иқтисодиёт бу онлайн хизматлар кўрсатиш, электрон тўловлар амалга ошириш, интернет савдо, краудфандинг ва бошқа турдаги соҳаларни рақамли компьютер технологияларини ривожланиши билан боғланган фаолиятдир [3].

Фикримизча рақамли иқтисодиёт – иқтисодий ресурслар тақчиллиги шароитида рақамли технологиялар ёрдамида амалга ошириладиган ва бошқариладиган иқтисодий фаолият. Ҳар қандай иқтисодий тизим олдида турган асосий муаммо бу ресурслар тақчиллиги билан боғлиқ рақамли иқтисодиётда ҳам асосий эътибор ушбу муаммони ҳал қилишга қаратилмоғи лозим.

Тадқиқот методологияси. Чикинди маҳсулотларни қайта илашда рақамли технологиялар асосида янги маҳсулотларни яратиш жараёнларини такомиллаштириш бўйича иқтисодиётдаги ўрнини белгилаб бериш ва замонавий технологиялардан фойдаланиш усуллари дир. Яқунда мантиқавий хулоса, илмий абстракция методлари орқали хулоса ва таклифлар ишлаб чиқилган.

Таҳлил ва натижалар муҳокамаси. Маиший чикиндиларни утилизация қилиш, турар-жой мажмуалари ва шаҳар чикиндиларини бартараф этиш усуллари ҳозирги кундаги муҳим ечимини кутаётган вазифалардан бири ҳисобланади.

Рақамли иқтисодиётнинг технологик воситалари, буларнинг барчаси ҳудуддаги экология ва тупроқнинг ифлосланишига сабаб бўладиган ҳолатларни аниқлаб беради.

Тупроқдаги чикинди элементларнинг тўпланишига олиб келадиган турар-жой қурилишдан чиқаётган чикиндиларни электрон ҳарита орқали кўрсатиб бериш лозим ва рақамлаштирилган тизимдан фойдаланиш аҳоли саломатлигига ҳақиқий хавф туғдиришини олдини олишга ёрдам беради.

Тошкент ва барча вилоятларда бу муаммоларни ҳал қилиш учун чикиндиларни бошқаришнинг ҳудудий схемаси ишлаб чиқилиши керак. Рақамли технологияларни яратилиш ва жорий этишда чикиндиларни бошқаришнинг самарали тизимини такомиллаштириш узоқ ва мураккаб жараён бўлиб, буни амалга ошириш схемаси замонавий технология яратиш учун асос яратади [4].

Чикиндиларни бошқаришнинг ҳудудий схемаси йўналишларни белгилайди, мафкурасини, амалга ошириш механизмларини самарали яратиш имконини беради.

Тошкент вилояти ҳудудида чикиндиларни бошқаришнинг интеграциялашган тизимларини қуйидагича тасвирлаш мумкин.

1.1 расм. “Бевосита ташувчи” чизмаси.

М - мижозлар; А – агентлик тармоғи; Ш1, Ш2, Ш3 – шартнома шакллари

1.2-расм. “Билвосита ташувчи” чизмаси

БТА – бевосита ташувчилар агентлик тармоғи; БЛТ – мажмуавий хизмат сотадиган “билвосита ташувчилар” агентлик тармоғи; Ш4 – линиялараро келишув.

Ушбу схема маҳаллий ҳокимият органлари асосида ишлаб чиқилган ўзини ўзи бошқариш, органлар мутахассислари томонидан узатиладиган маълумотлардан иборат бўлади. Тошкент вилоятининг ижро этувчи ҳокимияти, ҳудудий ижро этувчи ҳокимият органлари, бўлимлар иштирокида ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш билан боғлиқ ташкилотлар ва санитария ва экологик хавфсизликни, санитария тизимини таъминлаш тозалаш ва чиқиндиларни бошқариш муаммоларга алоҳида эътибор қаратиш керак. Мақсад ҳақида маълумот чиқиндиларни зарарсизлантириш, қайта ишлаш ва йўқ қилиш кўрсаткичларни яхшилашга қаратилган бўлиши керак. Рақамлаштирилган технологиялар асосида тезкор равишда чиқинди маҳсулотларни бартараф этиш тўғрисида қарорлар

қабул қилиниб; ахборот тизимида ахборотни қайта ишлашнинг "инсон-компьютер" тизим сифатида қабул қилиш лозим. Ва у чиқинди маҳсулотларини ахборот тизимида унинг ишлаш жараёнини қуйидагича бўлишни тақозо қилади.

1.3-расм. Транспорт-логистик компанияларига тизимли интеграцион хизмат кўрсатишни принцинал чизмаси

Рақамли Транспорт жараёнини мажмуавий амалга оширишга йўналтирилган барча юкларни ташиш жараёнида қарорлар ва ҳатти-ҳаракатлар тақдим этилаётган хизматлар сиёсатиға тегишли бўлади. Бу дегани, ташиш узунлиги, миқдори ва етказиб бериш муддатини ҳисобга олган ҳолда ташишларни ташкил этиш мижозга қўшимча хизматларни кўрсатиш билан бир қаторда рақамлаштириш орқали режалаштирилади [5].

АҚШ да иқтисодиётнинг турли тармоқларидаги корхоналарнинг 70%и ташишни бажариш ва ҳисоб-китобларни расмийлаштириш функцияларини транспорт корхоналари зиммасига юклатган, корхоналарнинг 20-22% эса ташиш нархини белгилаш, омборхона операциялари ва етказиб беришнинг оптимал йўналишини танлаш билан боғлиқ ишлардан транспорт корхоналари фойдасига йўналтирган. Шунингдек, ташувчи корхоналар йўлдаги юкларни кузатиш функциясини ҳам ўз зиммасига олишни фойдали деб топди. Бундан ташқари улар рақамлаштирилган логистик жараённинг барча иштирокчилари ўртасида электрон ахборот алмашинувини ташкил этиш ва ахборотни сақлаш билан ҳам шуғуллана бошлади. Натижада, ишлаб чиқарувчи корхоналарнинг 12-15% бу функциялардан ўзини озод этди. Ва ниҳоят, корхоналарнинг 7-11% товар-моддий захираларни назорат қилиш, буюртмаларни бажариш ва транспорт воситалари паркини эксплуатация қилиш функцияларини ташувчиларга топширди [6-7].

Юқорида қайд этилганларнинг барчаси товарларнинг етказиб беришда рақамли тизимда ҳаракатланишида транспорт муҳим рол ўйнаши ва товар рақобатдошлигини белгилашидан далолат беради. Шундай қилиб, юқорида тилга олинган омиллар ҳисобига,

ташувчи танлаш логистик тизим фаолияти самарасини кучайтириши ёки пасайтириши тўғрисида сўз юритиш мумкин.

Шундай қилиб, чиқиндиларни ташишда рақамли логистика иқтисодий ёки ахборот таъминоти масалаларини моддий даражадан (юк ва юк транспорт бирликлари, уларнинг юкламаси, ташиш, омборга қўйиш ва ҳ.) ажратиш нотўғри бўлади. “Логистик Марказ” ва “Юк терминали” ёки “Терминал мажмуаси” тушунчалари таърифига буни ҳисобга олган ҳолда ёндашиш зарур.

“Юк терминали” тушунчасига нафақат рақамли технологиялар ва воситалар, юк оқимларини режалаштириш ва ташкил этиш муаммолари бўйича ахборотни йиғиш, қайта ишлаш ва тақдим этиш жараёнларини, балки барча бинолар, иншоотлар, ва қаттиқ маиший чиқиндиларда ускуналар, юкларни қайта ишлаш ва омборга қўйиш технологияси ва уни ташкил этишни ҳам киритиш тўғри бўлади [8-9].

Бундай объект нафақат юк оқимлари тўғрисидаги ахборотни йиғади ва қайта ишлайди, балки юклар ва моддий оқимларни ҳам қайта ишлайди. Бошқача қилиб айтганда, мижозларга енгиллик туғдириш учун логистик хизматларнинг бутун мажмуасини кўрсатиш керак. Шунинг учун ҳам юк терминалининг фаолиятини қайта ишланаётган юк оқимларининг ахборот, юридик, молиявий таъминотисиз тасаввур қилиб бўлмайди. Шундай қилиб, логистик хизматларнинг тўлиқ мажмуига эга бўлган юк терминали – бу мустақил корхона сифатидаги рақамлаштирилган логистик марказдир. Ўзбекистонда ғарб тажрибасини ҳисобга олиши ва миллий ўзига хосликга мувофиқ тарзда саноат ва савдо корхоналаридан чиқаётган чиқиндиларни интеграл логистик ҳамкори сифатидаги ролини мустаҳкамлашга интилишлар зарур бўлади.

Хулоса

1. Рақамли технологияларда чиқинди маҳсулотларни қайта ишлаш ва ишлаб чиқариш тизими фаолиятида мавжуд муаммоларнинг ечимларини топиш учун унинг иқтисодий ва техник-технологик элементлари таркибини қайта ишлаш тамойиллар асосида, ҳамда ривожланишнинг такомиллаштириш орқали оптималлаштириш фундаментал тадқиқотлар олиб боришни тақозо этади.

Худудларда чиқиндиларни Интеграциявий ва мослаштириш хусусиятларига эга бўлган бир қатор фундаментал ва амалий фан соҳалари мавжуд бўлиб, ишлаб чиқариш ва бошқарув ва инсон фаолиятининг бошқа кўпчилик турлари хусусиятлари ҳамда шароитларига энг мослашган илмий ёндашувлардан бири унинг тамойилларидир.

2. Қайта ишлашда ва қўллашда корхоналар фаолияти самарадорлигини, уларнинг рақобатдошлигини ошириши, мувоффақият пойдеворини яратишга асос солиши мумкин. Бунинг учун корпоратив стратегияни қўллаб-қувватлаб туриш учун мўлжалланган, корхонанинг рақамли технологиялардан фойдаланган ҳолда ишлаб чиқиш лозим.

REFERENCES

1. Schwab K. World Economic Forum: The Global Competitiveness Report. Geneva: World Economic Forum, 2013
2. Gasanov T.A., Gasanov G.A. Digital economy as a new direction of economic theories "Journal of Regional Problems of Economic Transformation 2017
3. Bystrova Natalya., Vasilyevna Kaksimova. Electronic commerce and prospects for its development Innovative economy magazine: prospects for development and improvement 2018

4. 4., Savchenko N.K., Shakirova Yu.K. E-commerce is an innovative form of doing business // Young scientist. -2017.-№5 –С.235-238.
5. Abdullaev M.K, "Peculiarities of enterprise development and use of information and communication technologies"
6. Scientific electronic journal of Economics and Innovative Technologies № May-June 2018
7. Umarov O.S. "Digital economy and its development trends" Scientific electronic journal of Economics and Innovative Technologies № May 3, 2018
8. Saatova L. "Ways of effective management of information and communication technologies in the innovative development of real sectors of the economy" Scientific electronic journal of Economics and Innovative Technologies №3 May-June 2018
9. O Belova, J Mikeš, M Sherkuziyev, N Sherkuziyeva. "An Analytical Inflexibility of Surfaces Attached Along a Curve to a Surface Regarding a Point and Plane". Results in Mathematics,76/2. Springer International Publishing, 2021/5.
10. Садинов А.З (ОАК)Чиқинди маҳсулотларни қайта ишлашда акт ёрдамида инновацион ривожланиш самарадорлигини ошириш. 04.12.2020 й.,с.97-101. Academic Research in Educational Sciences Volume 1 | ISSUE 3 | 2020 ISSN: 2181-1385 Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2020: 4.804 Academic Research, Uzbekistan 97 www.ares.uz. 04.12.2020 й.,с.97-101
11. Садинов А.З. Чиқинди маҳсулотларини қайта ишлаш жараёнларини акт ёрдамида такомиллаштириш // Аграр тармоқда инновацион иқтисодий ривожлантириш масалалари мавзусидаги Халқоро конференция. Самарқанд, 2021 йил 25-26 март.
12. Malikova, D. (2020). Deposit base of Uzbekistan commercial banks. *World Scientific News*, (143), 115-126.
13. Malikova, D. (2020). Consulting services market of Uzbekistan. *World Scientific News*, (145), 168-179.
14. Malikova, D. (2023). METHODOLOGY FOR EFFECTIVE ASSESSMENT OF THE LEVEL OF ECONOMIC SECURITY OF BANKS. *Innovative Society: Problems, Analysis and Development Prospects*, 96-98.
15. Malikova, D., & Ziyadullayeva, M. (2023). INFLATION: THEORETICAL ASPECTS AND ANALYSIS OF PRICE CHANGES IN UZBEKISTAN. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(2), 204-207.
16. Malikova, D., & Abduganieva, F. (2023). The Role of Consulting in the Modern Economy. *Global Scientific Review*, 12, 1-4.
17. Malikova, D., & Rakhmonov, N. (2023). MONETARY AGGREGATES AND THEIR IMPORTANCE IN THE ECONOMY.
18. Malikova, D., & Ochilova, I. (2023). Analysis of the Current State of Deposit Operations of Commercial Banks of Uzbekistan. *Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal*, 2(2), 28-31.
19. Malikova, D., & Ochilova, I. (2023). THE IMPORTANCE OF DOMESTIC BANKS'PRECIOUS METALS ACCOUNTING OPERATIONS. *International journal of advanced research in education, technology and management*, 2(2).
20. Маликова, Д. (2021). UMUM TA'LIM MAKTABLARIDA KITOBXONLIK STRATEGIYASINI QO 'LLASH: Malikova Dilrabo Mahmudovna, O 'zbekiston pedagogika fanlari ilmiy tadqiqot instituti tayanch doktoranti. *Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал*, (7), 299-305.